

APRENDIZAJE
BASADO
EN
EL CINE
ABC

Validación de una metodología didáctica

Universidad
Rey Juan Carlos

Silvia Díaz Herrero

sdiazherrero@colegioelsalvador.com

Universidad
Rey Juan Carlos

Participe para validar una metodología didáctica

En primer lugar, queremos **agradecerle su participación** como **experto** en esta investigación.

El **objetivo** de su participación es validar la metodología didáctica *Aprendizaje Basado en el Cine* (ABC) y el recurso didáctico elaborado para llevarla a cabo con el fin de proponer mejoras, hacer sugerencias y sugerir modificaciones que permitan, una vez ajustado y corregido, ponerlo en práctica en el aula.

En este documento se detalla la propuesta metodológica, la descripción del recurso y las características de su aplicación para medir su idoneidad.

Tras la lectura de este documento, en la última página, dispone del acceso al cuestionario para que pueda ofrecer sus opiniones.

Si tiene cualquier duda, puede ponerse en **contacto** conmigo en sdiazherrero@colegioelsalvador.com

Introducción

En esta investigación se presenta una metodología didáctica que pretende **mejorar la adquisición de conceptos abstractos a través del lenguaje cinematográfico**.

Aprovechando el aumento de consumo audiovisual de los estudiantes desde edades cada vez más tempranas, se pretende usar este medio para aumentar el aprendizaje significativo gracias al aumento de la motivación y al uso de un lenguaje que les es cercano y que asumen como propio.

El objetivo de esta investigación es poner en práctica el **Aprendizaje Basado en el Cine (ABC)** en el aula y de esa forma comprobar si esta metodología aumenta el rendimiento académico de los estudiantes medido a través de su motivación mediante un cuestionario anónimo.

Para poner en práctica esta metodología en el aula es necesario **validarla previamente** y, para ello, se ha desarrollado un cuestionario en el que, tras evaluar la metodología y el recurso para llevarla a cabo, docentes de distintos ámbitos y etapas educativas podréis opinar, aportar y mejorar la metodología para poder llevarla al aula.

Planteamiento del problema

Los **conceptos que se estudian en Economía en 4º ESO son complejos y abstractos**, les son ajenos y lejanos a los estudiantes de 15 y 16 años que se enfrentan a esta asignatura por primera vez. Además suelen presentar problemas en la extracción de las ideas principales en textos y tienen dificultades para poner en relación dichas ideas además de, por supuesto, su contextualización. Estos problemas dificultan la adquisición de conocimientos y la asimilación de conceptos abstractos para su posterior uso y aplicación, es decir, llegar a conseguir un aprendizaje significativo de los conceptos estudiados en esta asignatura es una tarea compleja.

El objetivo general de esta metodología es conseguir que los estudiantes sean capaces de asimilar conceptos abstractos a través del lenguaje cinematográfico y los puedan usar con rigor y propiedad, de esa forma conseguiremos un aprendizaje significativo aumentando su motivación y mejorando, por tanto, su rendimiento académico.

Para lograr este objetivo general nos apoyaremos en ir consiguiendo los siguientes objetivos específicos:

- Despertar el interés por el lenguaje cinematográfico.
- Fomentar la motivación para el aprendizaje.
- Acercar temas complejos a su vida cotidiana.
- Concienciar de la importancia de asimilación correcta de los conceptos para poder utilizarlos con precisión.

Contextualización

Durante el curso 2016/2017 se incluye la asignatura de Economía como asignatura troncal en 4º de ESO. Los estudiantes de 15 y 16 años es la primera vez que se enfrentan a una asignatura de este tipo cuyos contenidos requieren habilidades que en muchos casos no se han trabajado exhaustivamente en otras áreas de conocimiento. Además, los contenidos son muy abstractos y los estudiantes presentan una predisposición negativa que se revela en la evaluación inicial:

- Ven esta asignatura como la forma de evitar otras opciones en su camino formativo sin demostrar un interés real.
- Evitan de forma sistemática las noticias de actualidad relacionadas con temas económicos.
- Presentan dificultades para entender algunas de las relaciones que existen entre la Economía y otros aspectos de su vida que sí les son cercanos.
- Son capaces de identificar situaciones en las películas que no son capaces de identificar en su vida real, así como construir argumentaciones.

La **falta de motivación inicial** dificulta la adquisición de conocimientos, si a eso le sumamos la complejidad y abstracción de los mismos, complica que puedan asimilarlos de forma que los puedan usar con propiedad.

Para intentar **solventar esta situación se propone usar el lenguaje cinematográfico** no solo como herramienta, sino **como metodología de aprendizaje**, aprovechando que la exposición a contenido audiovisual de los estudiantes es cada vez mayor y desde edades más tempranas.

Competencias y contenidos

Los contenidos didácticos a desarrollar aparecen en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y que se desarrollan en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Las **competencias básicas** que vamos a trabajar en este proyecto son:

- a) Comunicación lingüística: a través de los debates orales vamos a fomentar la argumentación y la producción de mensajes.
- b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a través de las situaciones que vamos a ir trabajando con las películas elegidas, se irá consiguiendo mayor conocimiento y concienciación sobre ciencia y tecnología. Además, para la competencia matemática, hay determinadas actividades que incluyen cálculos para los que usaremos hojas de cálculo, por lo que también fomentaremos la siguiente competencia.
- c) Competencia digital: las plataformas de streaming son una nueva forma de acercarse al lenguaje cinematográfico, la disponibilidad de títulos y su uso en clase fomenta que investiguen las formas legales de tener miles de títulos a su alcance.
- d) Aprender a aprender: una nueva metodología hace que se replanteen que pueden aprender de fuentes muy diversas, buscar información en su mundo más inmediato, acercando la Economía como parte de su mundo, hace despertar en los estudiantes la curiosidad por aprender.
- e) Competencias sociales y cívicas: en las películas se ponen de manifiesto diferentes habilidades sociales y actitudes de las personas que podemos analizar y comentar.
- f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: es la competencia básica de esta asignatura y en la mayoría de las películas hay personajes que gracias a su iniciativa o espíritu emprendedor consiguen los objetivos que se han marcado. La identificación con estos personajes puede despertar en los estudiantes estas cualidades.
- g) Conciencia y expresiones culturales: el lenguaje cinematográfico también es una fuente de conocimiento sobre diversas culturas y una forma de concienciación sobre algunos problemas que atañen a la sociedad.

Metodología didáctica

El cine es un recurso didáctico que se lleva utilizando en las aulas desde hace mucho tiempo. Su utilización como complemento para reforzar un contenido concreto no es algo novedoso, sin embargo lo que propone esta investigación es utilizarlo como medio, es decir, que sea el elemento vehicular para el aprendizaje. Cambiar su condición de recurso de aprendizaje para transformarlo en metodología de enseñanza.

Esto implica que durante del visionado de la película en clase se van a ir explicando los conceptos propios que vayan a tratar en ese bloque. Es decir, la película es el vehículo conductor de la explicación, el ejemplo visual de la teoría y de esa forma la recuperación del concepto se asociará a una experiencia audiovisual. Además, durante esa explicación se interactúa con la película, se asocia un concepto a una situación y se interioriza haciéndoles partícipes de la historia.

Para facilitar el aprendizaje, en el recurso didáctico que van a poder analizar, pueden encontrar el contenido teórico asociado a un clip de vídeo de la parte de la película en la cual se ha explicado en clase ese concepto, de esa forma la recuperación de información es más rápida y su conservación a largo plazo.

Para **evaluar a los estudiantes** se prevén varios instrumentos:

- Comentario de texto de la película en los que deben analizar los contenidos teóricos de la asignatura relacionándolos con las situaciones que aparecen en las películas.
- Debates y exposiciones orales que obliguen a la argumentación y, a través de ella, a la interiorización de los conceptos.
- Análisis de textos y noticias donde sean capaces de reconocer los conceptos aprendidos en otros contextos.
- Examen de contenidos teóricos en el que, a través de la expresión escrita, sean capaces de utilizar los conceptos abstractos con propiedad.

A través de estos instrumentos podemos evaluar su capacidad para producir, entender y analizar en distintos contextos y con diferentes herramientas por lo que podemos obtener una estimación fiable de la adquisición de los conceptos estudiados. Todos estos instrumentos se calificarán a través de rúbricas de evaluación.

Esta metodología sería extrapolable a otras asignaturas y etapas educativas, si tuviéramos muchas muestras podríamos hacer una comparación rigurosa entre la metodología tradicional y el uso del cine dentro del aula.

Recurso didáctico

La metodología que se usa en clase debe estar acompañada de un material con el que los estudiantes puedan recuperar la información fuera del aula.

Es importante que dicho material permita a los estudiantes trabajar de forma autónoma y que tenga una vinculación directa con la metodología y los contenidos vistos en clase. Esta continuidad facilita la adquisición de conceptos y la recuperación de información.

Para ello se ha elaborado un libro que contiene los conceptos de la asignatura asociados al clip de vídeo con el que se ha explicado en clase. Además, estos clips también están asociados con los textos propuestos de forma que a la hora de hacer un comentario puedan acceder a los conceptos aprendidos.

Este formato apela a la asociación e identificación de los conceptos con materiales audiovisuales para los que los estudiantes tiene mayor predisposición al ser un lenguaje más cercano y motivante.

En [este enlace](#) puede descargar el libro en formato epub.

Antes de descargar tenga presentes un par de consideraciones, asegúrese que su ordenador o tablet tiene un software que permita abrir archivos con esta extensión (.epub) y tenga en cuenta que al contener los clip de vídeo asociados a los conceptos es un archivo pesado (1,86Gb).

03 Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos.

Actividad Económica

La Especialización: Inconvenientes

Comentario 9: Alienación

¿Qué constituye la enajenación del trabajo?. Primero, que el trabajo es externo al trabajador, que no es parte de su naturaleza; y que, en consecuencia no se realiza en su trabajo sino que se niega, experimenta una sensación de malestar más que de bienestar, no desarrolla libremente sus energías mentales y físicas sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido. El trabajador sólo se siente a sus anchas, pues, en sus horas de ocio, mientras que en el trabajo se siente incómodo. Su trabajo no es voluntario sino impuesto, es un trabajo forzado. No es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio para satisfacer otras necesidades. Su carácter ajeno se demuestra claramente en el hecho de que, tan pronto como no hay una obligación física o de otra especie es evitado como la plaga. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo que implica sacrificio y mortificación. por último, el carácter externo del trabajo para el trabajador se demuestra en el hecho de que no es su propio trabajo sino trabajo para otro, que en el trabajo no se pertenece a sí mismo sino a otra persona.

Karl Marx, Manuscritos filosófico-económicos, I Página 59

Vídeo 1.10. Alienación

Evaluación

Para calificar a los estudiantes se prevén rúbricas de evaluación según el instrumento:

- Expresión escrita: Comentarios de texto y películas.

	Excelente 4	Muy adecuado 3	Adecuado 2	Mejorable 1
Título 5%	Sí y es original	Sí, pero no es original	El título no tiene nada que ver con el comentario	No tiene título
Tesis principal 5%	Se ha identificado correctamente la tesis principal	No ha identificado la tesis principal, pero se ha acercado	La tesis principal es incorrecta	No se ha identificado la tesis principal
Resumen 5%	El resumen recoge las partes más importantes en menos de 10 líneas	El resumen excede de las 10 líneas o no recoge todas las partes importantes o da demasiados datos innecesarios	El resumen no cumple dos de los siguientes supuestos: más de 10 líneas, no contiene todas las partes importantes, da demasiados datos innecesarios.	No hay resumen, se va haciendo a medida que avanza la redacción
Corrección ortográfica 5%	No hay ninguna falta ortográfica ni de puntuación.	Hay menos de 3 faltas ortográficas o de puntuación	Hay 3 o más faltas ortográficas y de puntuación	Las faltas de ortografía y/o puntuación hacen difícil seguir la lectura
Corrección gramatical 5%	Todas las frases tienen sentido y están bien construidas	Todas las frases están bien construidas, pero no todas tienen sentido o tienen sentido, pero no están bien construidas	Hay al menos una frase que no tiene sentido	Las incorrecciones gramaticales hacen difícil la lectura
Estructura de los párrafos 5%	Todos los párrafos están bien estructurados	No aplica	Hay algún párrafo que no está bien estructurado	No hay estructura de párrafos
Conexiones entre párrafos 5%	Todos los párrafos están conectados entre sí	Algunos párrafos se conectan y otros no	Todos los párrafos son independientes	No hay estructura de párrafos
Orden conceptual 5%	Ha estructurado los conceptos económicos siguiendo un orden lógico	Hay algunos conceptos ordenados, pero otros no	Sigue el orden del texto/película sin ordenar los conceptos siguiendo una lógica	El texto no sigue un orden lógico para estructurar los conceptos económicos
Calidad de la redacción 5%	Redacta de forma clara y coherente gracias al uso correcto y variado de los conectores lógicos y las referencias.	Redacta de forma coherente, pero haciendo uso de oraciones simples o redundantes.	Redacta de forma incoherente debido al uso incorrecto de distintos términos.	La redacción hace difícil seguir una lectura fluida
Cantidad de conceptos principales analizados 7%	Ha reconocido todos los conceptos esenciales	Ha reconocido la mayoría de los conceptos esenciales	No ha reconocido todos los conceptos esenciales	No ha reconocido ninguno de los conceptos principales

Evaluación

Para calificar a los estudiantes se prevén rúbricas de evaluación según el instrumento:

- Expresión escrita: Comentarios de texto y películas.

	Excelente 4	Muy adecuado 3	Adecuado 2	Mejorable 1
Pertinencia de conceptos principales analizados 5%	Todos los conceptos hallados son pertinentes	La mayoría de los conceptos hallados son pertinentes	Algunos de los conceptos hallados son pertinentes	Ninguno de los conceptos hallados son pertinentes
Calidad de conceptos principales analizados 7%	Ha explicado correctamente todos los conceptos esenciales	Ha explicado correctamente la mayoría de los conceptos esenciales	Nombra los conceptos, pero no los explica.	No ha explicado correctamente la mayoría de los conceptos esenciales
Ejemplos principales 6%	Todos los ejemplos son pertinentes	La mayoría de los ejemplos son pertinentes	Hay ejemplos que no son pertinentes	No hay ejemplos que refieran al texto/película
Cantidad de otros conceptos 5%	Ha identificado varios conceptos, además de los principales	Ha identificado algunos conceptos, además de los principales	Solo ha identificado un concepto, además de los principales	No ha identificado otros conceptos que no sean los principales
Pertinencia de otros conceptos 5%	Todos los conceptos hallados son pertinentes	La mayoría de los conceptos hallados son pertinentes	Algunos de los conceptos hallados son pertinentes	Ninguno de los conceptos hallados son pertinentes
Calidad de otros conceptos 5%	Ha explicado correctamente todos los conceptos	Ha explicado correctamente la mayoría de los conceptos	Nombra los conceptos, pero no los explica.	No ha explicado correctamente la mayoría de los conceptos
Ejemplos utilizados en otros conceptos 5%	Todos los ejemplos son pertinentes	La mayoría de los ejemplos son pertinentes	Hay ejemplos que no son pertinentes	No hay ejemplos que refieran al texto/película
Opinión fundamentada 5%	Da una opinión fundamentada	Da una opinión personal, no fundamentada	No contiene opinión fundamentada, la confunde con la conclusión.	No hay conclusión
Entrega 5%	En tiempo y forma	En tiempo, pero no en forma	En forma, pero no en tiempo	Entregado muy fuera de plazo

Evaluación

- Expresión oral: Debates y exposiciones.

	Excelente 4	Muy adecuado 3	Adecuado 2	Mejorable 1
Pronunciación y entonación 15%	Pronuncia correctamente y con la entonación adecuada, sin pausa y con seguridad.	Pronuncia correctamente con algún fallo en la entonación.	Tiene algunos fallos en la pronunciación y en la entonación.	Tiene bastantes fallos tanto en la pronunciación como en la entonación.
Volumen y contacto visual 15%	El volumen es el adecuado a la situación y dirige la mirada a todo el grupo, captando su atención.	El volumen no es totalmente adecuado a la situación y dirige la mirada a la mayoría del grupo, captando su atención.	El volumen es bajo para la situación y se centra sólo en algunos oyentes del grupo.	El volumen no es adecuado a la situación y apenas mira a los oyentes.
Recursos y apoyos 10%	Utiliza diversos apoyos visuales a lo largo de su exposición que refuerzan el contenido y capta la atención del grupo.	Utiliza algunos apoyos visuales a lo largo de su exposición que refuerzan el contenido y capta la atención del grupo.	Utiliza pocos apoyos visuales a lo largo de su exposición que refuercen el contenido y capten la atención de los oyentes.	No utiliza apoyos visuales en su exposición o apenas lo hace.
Aspectos formales 10%	La manera de presentar la exposición ha sido atractiva, en un tiempo adecuado, controlando los nervios y los gestos e invitando al grupo a hacer preguntas.	La manera de presentar la exposición ha sido atractiva, en un tiempo adecuado, demostrando cierto nerviosismo e invitando al grupo a hacer preguntas.	Se ha presentado la exposición en un tiempo inadecuado, demostrando cierto nerviosismo, pero invita al grupo a hacer preguntas.	Se ha presentado la exposición en un tiempo inadecuado demostrando cierto nerviosismo.
Contenido 30%	Demuestra un completo dominio del tema tratado, destacando claramente los aspectos importantes, exponiéndolo de manera clara y correcta, y utilizando un vocabulario específico del mismo, respondiendo adecuadamente a las preguntas del grupo.	Demuestra un buen dominio del tema y utiliza normalmente un vocabulario específico del mismo, respondiendo adecuadamente a las preguntas del grupo.	Demuestra dominio de la mayoría de las partes del tema y utiliza un vocabulario básico del mismo, no siendo certero en las respuestas a las preguntas del grupo.	Presenta lagunas importantes del tema y utiliza un vocabulario pobre del mismo.
Secuencia lógica 20%	Sigue un orden lógico y coherente durante toda la exposición.	La exposición tiene algún fallo en el orden de las ideas.	La exposición tiene varios fallos de coherencia, aunque se comprende contenido.	La exposición carece de orden y coherencia, lo que hace difícil su comprensión.

Diseño del cuestionario

La creación del cuestionario ha sido rigurosa con el fin de garantizar su validez y fiabilidad. El objetivo del cuestionario es recoger información sobre las impresiones de los docentes al acercarse a esta metodología y analizar las respuestas.

Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
		Naturaleza	Escala de medida				
Datos Sociodemográficos							
Edad	Número de años cumplidos por el docente	CN: Discreta	Intervalo	P.1	¿Cuántos años tiene?	Abierta	Respuesta abierta
Años de experiencia	Años de antigüedad laboral del docente	CN: Discreta	Intervalo	P.2	¿Cuántos año lleva impartiendo clase?	Abierta	Respuesta abierta
Formación Académica	Titulación que le da acceso a desempeñar su puesto docente	CL: Nominal	Nominal	P.3	¿Qué titulación le da acceso a desempeñar su actual puesto docente?	Abierta	Respuesta abierta
Nivel educativo	Etapa educativa en la que imparte clase el docente	CL: Ordinal	Ordinal	P.4	¿En qué etapa educativa desempeña su labor docente?	Cerrada / Policotómica / Respuesta categórica	Infantil / Primaria / Secundaria y Bachillerato / Universidad
Especialidad educativa	Especialidad educativa que imparte el docente	CL: Nominal	Nominal	P.5	¿Qué especialidad / asignaturas imparte en su centro?	Abierta	Respuesta abierta
Tipo de centro	Tipo de centro según su titularidad	CL: Nominal	Nominal	P.6	¿En qué tipo de centro educativo desarrolla su actividad docente?	Cerrada / Policotómica / Respuesta categórica	Público / Concertado / Privado

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Suficiencia (Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de ésta).										
Metodología	Integridad de la metodología expuesta	Conceptos teóricos	Cantidad de conceptos	Percepción del docente sobre la capacidad de la metodología para abarcar todos los contenidos de la asignatura	CL: Nominal	Nominal	P.7	¿Cree que la metodología presentada es lo suficientemente completa para impartir todo el currículo de la asignatura?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert acuerdo: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Totalmente en desacuerdo - (2) Parcialmente en desacuerdo - (3) En duda - (4) Parcialmente de acuerdo - (5) Totalmente de acuerdo
Metodología	Exhaustividad de la metodología expuesta	Elementos transversales	Cantidad de elementos	Percepción del docente sobre la capacidad de la metodología para ser utilizada en otras etapas educativas y áreas de conocimiento	CL: Nominal	Nominal	P.8	¿Cree que la metodología presentada tiene los elementos suficientes para extropolarla a otras especialidades?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert suficiencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los elementos no son suficientes para medir la dimensión - (2) Los elementos miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con la dimensión total - (3) Se deben incrementar algunos elementos para poder evaluar la dimensión completamente. - (4) Los elementos son suficientes

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Suficiencia (Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de ésta).										
Material	Integridad del material elaborado	Conceptos teóricos	Cantidad de conceptos	Percepción del docente sobre si la cantidad de conceptos teóricos expuestos en el material son suficientes para abarcar todos los contenidos de la asignatura	CL: Nominal	Nominal	P.9	¿Cree que los conceptos explicados en el material son suficientes para cubrir el curriculum de la asignatura?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/ Likert suficiencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los conceptos no son suficientes para medir la dimensión - (2) Los conceptos miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con la dimensión total - (3) Se deben incrementar algunos conceptos para poder evaluar la dimensión completamente. - (4) Los conceptos son suficientes
Material	Integridad del material elaborado	Clips de vídeo	Cantidad de clips de vídeo	Percepción del docente sobre si la cantidad de clips de vídeo utilizados en el material son suficientes para abarcar todos los contenidos de la asignatura	CL: Nominal	Nominal	P.10	¿Cree que los clips de video son suficientes para conseguir un aprendizaje significativo de los conceptos?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/ Likert suficiencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los clips no son suficientes para medir la dimensión - (2) Los clips miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con la dimensión total - (3) Se deben incrementar algunos clips para poder evaluar la dimensión completamente. - (4) Los clips son suficientes

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Suficiencia (Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la medición de ésta).										
Evaluación	Adecuación de los instrumentos de evaluación	Ítems de evaluación	Cantidad de ítems de evaluación	Percepción del docente sobre si la cantidad de clips de vídeo utilizados en el material son suficientes para abarcar todos los contenidos de la asignatura	CL: Nominal	Nominal	P.11	¿Cree que los ítems de evaluación de las rúbricas son suficientes?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/ Likert suficiencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los ítems no son suficientes para medir la dimensión - (2) Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con la dimensión total - (3) Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente. - (4) Los ítems son suficientes
Evaluación	Adecuación de los instrumentos de evaluación	Criterios de calidad de los ítems de evaluación	Cantidad de criterios de evaluación	Percepción del docente sobre si la cantidad de clips de vídeo utilizados en el material son suficientes para abarcar todos los contenidos de la asignatura	CL: Nominal	Nominal	P.12	¿Cree que los criterios de evaluación de los ítems son suficientes?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/ Likert suficiencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los criterios de calidad no son suficientes para medir la dimensión - (2) Los criterios de calidad miden algún aspecto de la dimensión pero no corresponden con la dimensión total - (3) Se deben incrementar algunos criterios de calidad para poder evaluar la dimensión completamente. - (4) Los criterios de calidad son suficientes

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Claridad (El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas).										
Metodología	Validez de la exposición de la metodología	Explicación metodológica	Claridad expositiva	Percepción del docente sobre las posibilidades de extrapolación de la metodología	CL: Nominal	Escala nominal	P.13	¿Cree que la exposición de la metodología es lo suficientemente clara como para ponerla en práctica por otros docentes?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert claridad: <ul style="list-style-type: none"> - (1) La metodología no es clara - (2) La exposición requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas. - (3) Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos de la exposición. - (4) La exposición es clara, tiene semántica y sintaxis adecuada.
Material	Adecuación del material preparado	Redacción de conceptos	Claridad descriptiva	Percepción del docente sobre la claridad de la redacción del material	CL: Nominal	Escala nominal	P.14	¿Cree que la redacción de la parte textual del material es clara?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert claridad: <ul style="list-style-type: none"> - (1) La redacción no es clara - (2) La redacción requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas. - (3) Se requiere una modificación muy específica de algunos de los términos de la redacción. - (4) La redacción es clara, tiene semántica y sintaxis adecuada.
Material	Adecuación del material preparado	Clips de vídeo	Elección audiovisual	Percepción del docente sobre la elección del material audiovisual	CL: Nominal	Escala nominal	P.15	¿Cree que los clips de vídeo elegidos recogen con claridad el concepto teórico?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert claridad: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los clips no son claros - (2) Los clips requieren bastantes modificaciones o una modificación muy grande - (3) Se requiere una modificación muy específica de algunos de los clips. - (4) Los clips son claros

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Claridad (El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas).										
Evaluación	Efectividad de las rúbricas de evaluación	Ítems evaluables	Elección de las capacidad es a evaluar	Percepción del docente sobre la claridad de los ítems que se van a evaluar	CL: Nominal	Escala nominal	P.16	¿Cree que los criterios de evaluación de la rúbrica son suficientemente claros?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert claridad: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los ítems no son claros - (2) Los ítems requieren bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas. - (3) Se requiere una modificación muy específica de algunos de los ítems de evaluación. - (4) Los ítems son claros, tienen semántica y sintaxis adecuada.
Evaluación	Efectividad de las rúbricas de evaluación	Indicadores de evaluación	Claridad expositiva	Percepción del docente sobre la claridad de los criterios de evaluación para cada uno de ítems de evaluación en las rúbricas	CL: Nominal	Escala nominal	P.17	¿Cree que los grados de calidad de los criterios de evaluación permiten una calificación objetiva?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert claridad: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los grados no son claros - (2) Los grados requieren bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de las mismas. - (3) Se requiere una modificación muy específica de algunos de los grados de evaluación. - (4) Los grados son claros, tienen semántica y sintaxis adecuada.

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Coherencia (El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo).										
Metodología	Coherencia de la metodología expuesta	Explicación metodológica	Coherencia interna	Percepción del docente sobre la coherencia interna de la metodología expuesta	CL: Nominal	Escala nominal	P.18	¿Cree que la metodología expuesta tiene coherencia interna?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert acuerdo: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Totalmente en desacuerdo - (2) Parcialmente en desacuerdo - (3) En duda - (4) Parcialmente de acuerdo - (5) Totalmente de acuerdo
Material	Validez del material elaborado	Conceptos teóricos	Coherencia curricular	Percepción del docente sobre la coherencia de los conceptos teóricos elegidos en el material elaborado con el currículo de la asignatura	CL: Nominal	Escala nominal	P.19	¿Cree que los conceptos teóricos son coherentes con el currículo de la asignatura?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert acuerdo: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Totalmente en desacuerdo - (2) Parcialmente en desacuerdo - (3) En duda - (4) Parcialmente de acuerdo - (5) Totalmente de acuerdo
Material	Adecuación del material elaborado	Clips de vídeo	Coherencia expositiva	Percepción del docente sobre la coherencia de los clips escogidos con los conceptos expuestos en el material elaborado	CL: Nominal	Escala nominal	P.20	¿Cree que los clips de vídeo elegidos son coherentes con el concepto que se quiere exponer?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert Coherencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los clips no tienen relación lógica con la dimensión. - (2) Los clips tienen una relación tangencial con la dimensión. - (3) Los clips tienen una relación moderada con la dimensión que esta midiendo. - (4) Los clips se encuentran completamente relacionados con la dimensión que están midiendo.

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Construto: Coherencia (El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo).										
Evaluación	Coherencia de los ítems de evaluación	Ítems de evaluación	Coherencia evaluativa	Percepción del docente sobre la coherencia de los ítems de evaluación escogidos para la metodología expuesta	CL: Nominal	Escala nominal	P.21	¿Cree que los clips de vídeo elegidos son coherentes con el concepto que se quiere exponer?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert Coherencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los ítems no tienen relación lógica con la dimensión. - (2) Los ítems tienen una relación tangencial con la dimensión. - (3) Los ítems tienen una relación moderada con la dimensión que esta midiendo. - (4) Los ítems se encuentran completamente relacionados con la dimensión que están midiendo.
Evaluación	Validez de los grados de calidad de los ítems de evaluación	Criterios de calidad de los ítems de evaluación	Coherencia en la calificación	Percepción del docente sobre la coherencia de los criterios de calidad de los ítems de evaluación escogidos	CL: Nominal	Escala nominal	P.22	¿Cree que los clips de vídeo elegidos son coherentes con el concepto que se quiere exponer?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/Likert Coherencia: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los criterios no tienen relación lógica con la dimensión. - (2) Los criterios tienen una relación tangencial con la dimensión. - (3) Los criterios tienen una relación moderada con la dimensión que esta midiendo. - (4) Los criterios se encuentran completamente relacionados con la dimensión que están midiendo.

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Relevancia (El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido).										
Metodología	Adecuación metodológica a circunstancias actuales	Innovación educativa	Cambio metodológico	Percepción del docente de la necesidad de un cambio metodológico en el aula	CL: Nominal	Nominal	P.23	¿Cree que los estudiantes actuales requieren de un cambio metodológico en las aulas?	Cerrada/Dicotómica	Sí/No
Metodología	Adecuación del lenguaje a los estudiantes actuales	Lenguaje cinematográfico	Comprensión de los estudiantes	Percepción del docente de la adecuación de esta metodología a las necesidades de los estudiantes	CL: Nominal	Escala nominal	P.24	¿Cree que el lenguaje cinematográfico, audiovisual, es un lenguaje más cercano y comprensible para los estudiantes?	Cerrada/Policotómica	Respuestas escaladas/Likert acuerdo: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Totalmente en desacuerdo - (2) Parcialmente en desacuerdo - (3) En duda - (4) Parcialmente de acuerdo - (5) Totalmente de acuerdo
Metodología	Efectividad y validez de la metodología propuesta	Puesta en práctica de la metodología	Motivación de los estudiantes	Percepción del docente del aumento o no de la motivación de los estudiantes con la metodología propuesta	CL: Nominal	Escala nominal	P.25	¿Cree que esta metodología aumentará la motivación de los estudiantes?	Cerrada/Policotómica	Respuestas escaladas/Likert acuerdo: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Totalmente en desacuerdo - (2) Parcialmente en desacuerdo - (3) En duda - (4) Parcialmente de acuerdo - (5) Totalmente de acuerdo

Dimensión	Subdimensión	Aspecto	Indicador	Definición operacional	Tipo de variable		Número de pregunta	Pregunta	Tipo de pregunta	Tipo de respuesta
					Naturaleza	Escala de medida				
Constructo: Relevancia (El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido).										
Material	Efectividad del material elaborado	Revisión del recurso didáctico	Clips de vídeo	Percepción del docente de la necesidad de los clips de vídeo en el recurso didáctico	CL: Nominal	Escala nominal	P.26	¿Cree que los clips audiovisuales incluidos en el recurso son relevantes?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/ Likert necesidad: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Los clips pueden ser eliminados sin que se vea afectada la utilidad del recurso. - (2) Los clips tienen alguna relevancia, pero otros elementos pueden estar incluyendo lo que mide éste. - (3) Los clips son relativamente importantes. - (4) Los clips son muy relevantes y deben ser incluidos.
Evaluación	Efectividad de la evaluación propuesta	Evaluación competencial	Rúbricas de evaluación	Percepción del docente de la relevancia de las rúbricas para una evaluación objetiva	CL: Nominal	Escala nominal	P.27	¿Cree que las rúbricas de evaluación son un elemento necesario en esta metodología?	Cerrada/ Policotómica	Respuestas escaladas/ Likert necesidad: <ul style="list-style-type: none"> - (1) Las rúbricas pueden ser eliminadas sin que se vea afectada la utilidad del recurso. - (2) Las rúbrica tienen alguna relevancia, pero otros elementos de evaluación pueden estar incluyendo lo que miden éstas. - (3) Las rúbricas son relativamente importantes. - (4) Las rúbricas son muy relevantes y deben ser incluidas.

Resultados

La creación del cuestionario ha seguido un proceso riguroso con el fin de **garantizar su validez y fiabilidad**.

El **objetivo del cuestionario** es recoger información sobre las impresiones de los docentes al acercarse a esta metodología y analizar las respuestas.

Una vez recabadas sus respuestas al cuestionario, se va a utilizar el coeficiente de concordancia W de Kendall, aplicable a estudios interjuicios, para conocer el grado de asociación entre los conjuntos de rangos asociados a cada ítem (escala ordinal de 4 grados). Un valor alto de W refleja que los expertos están aplicando los mismos estándares al asignar rangos a los ítems. Para garantizar que el criterio que usan es el correcto se ha prestado especial atención a su selección, buscando que tengan una experiencia docente suficiente, y a su independencia y objetividad.

Las hipótesis que se han planteado para cada ítem son:

- H_0 : Los rangos son independientes, no concuerdan.
- H_1 : Hay concordancia significativa entre los rangos.

Se rechaza H_0 cuando el valor observado excede al valor crítico (con un α de 0,05), es decir, cuando el nivel de significancia es inferior a 0,05 se concluye que hay concordancia significativa entre los rangos asignados por los expertos y adquiere mayor fuerza cuanto W más se acerca a 1.

Universidad
Rey Juan Carlos

Complete ahora el cuestionario

[Acceda aquí](#)

¡Gracias!

Si tiene cualquier duda, puede ponerse en **contacto** conmigo en sdiazherrero@colegioelsalvador.com